

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Türkiye’de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi

Uzman Handan Yılmaz

Avrasya Üniversitesi

Özet

Türkiye’de 5 Ocak 1978 tarihinde kurulmuş olan ancak henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen idari sisteme adapte olması beklenmeden 12 Kasım 1979 tarihinde kapatılan Yerel Yönetim Bakanlığı’na olan ihtiyaç, günümüzde büyükşehir ve il belediyeleri sayısının ve öneminin büyük oranda artmasına bağlı olarak yeniden değerlendirilmektedir (Bilgiç ve Gül, 2009:614-615). Yerel Yönetim Bakanlığı, 42. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aynı zamanda III. Ecevit Hükümeti ve Motel Hükümeti olarak da bilinen ve Mahmut Özdemir tarafından üstlenilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve tektir. Bakanlık başta kaynak sıkıntısı olmak üzere belediyelerin birçok sorununu çözmek için kurulmuştur. Bakanlığın görevinin devam ettiği süre içerisinde sorumlulukları, ortaya koyduğu faaliyetler ve kapatılma sebebi sorgulanmıştır. Yerel Yönetim Bakanlığı’nun kurulmasıyla birlikte bakanlığın görev süresince devletin yerel yönetimler üzerindeki birçok denetimi azaltılmaya çalışılmış ve hemen hemen bütün belediyelere yönelik gelirlerini arttırmak amaçlı birçok girişiminin olduğu tespit edilmiştir. Yerel Yönetim Bakanlığı’nun kapatılmasıyla birlikte bakanlığa bağlı olan ve yerel yönetimlerin bütün görev ve sorumlulukları eskiden olduğu gibi tekrar 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir (Keleş, 2000:417-418). Çalışmada ayrıca örnek oluşturması amacıyla Norveç, İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi devletlerin söz konusu bakanlık ile ilgili çalışmaları ve görevleri hakkında bilgi verilerek bakanlığın Türkiye’deki ihtiyacı hususunda değerlendirmeler yapılmıştır (Alıcı ve Özasan, 2015:359-360). 2014 yılı seçimleriyle birlikte 30’a ulaşan büyükşehir belediye sayısı, günümüzde de geçerliliğini korumakta; hem il mülki sınırında hizmet vermekte hem de önceki yıllara göre hizmet bakımından birçok sorumluluk ve yükümlülüğü gözlemlendiğinde, yerel yönetimlerin idari sistem içerisindeki öneminin, etkinliğinin ve verimliliğinin artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada, ülke içerisinde görev ve fonksiyon bakımından değeri artan yerel yönetim birimleri, merkezi yönetimle olan bağlantısı ve yerel yönetimlerin işleyişi daha da etkin ve verimli bir hizmet getireceği düşünülen Yerel Yönetim Bakanlığı’nun kurulmasının gerekliliği irdelenmektedir. Çalışmada, sırasıyla Türkiye’de Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmadan önceki dönem, Yerel Yönetim Bakanlığı Dönemi ve Yerel Yönetim Bakanlığı kapatıldıktan sonraki dönem incelenerek, Bakanlığın kurulma ve kapatılma nedenleri, kurumun görev ve fonksiyonları hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmada belgesel tarama yöntemi kullanılmış, ulusal ve uluslararası veri tabanlarından yararlanılmış, çalışmanın konusuna bağlı olarak makaleler ve kitaplar analiz edilmiştir.

Güncel sorunların çözümü, mahalli müşterek nitelikli hizmetleri daha etkin ve verimli şekilde yerine getirmeleri ve merkezi yönetimle olan ilişkisi, birden fazla Bakanlığın denetimiyle

hareket etmek zorunda kalmamaları hem idari hem de mali özerklik, yerel demokrasi, şeffaflık, katılım gibi kapsamlı olan hedeflerini ortaya koyabilmiş, belirli çerçevede vesayet yetkisi ile donatılmış bir Yerel Yönetim Bakanlığı'na olan ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir. Dünyadaki örnekleri göz önüne alındığında hem yüzölçümü hem de nüfusu açısından Türkiye'den küçük olmasına rağmen ekonomik ve toplumsal olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içerisinde Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmuştur. Ancak Türkiye'de daha geç kurulmuş ve 1 yıl sonrasında kapatılmış olan Yerel Yönetim Bakanlığı, diğer bakanlıklar içerisinde yer alan yerel yönetimlerle ilgisi oldukça yakından olan birimleri, kendi bünyesine dâhil etmesi, çağdaş, demokratik, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimler için bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: yerel yönetim, merkezi yönetim, yerel yönetim bakanlığı, içişleri bakanlığı

Giriş

Yerel yönetimlerin var olma çabaları ve sorumlulukları siyasal rejimlerin değişim ve dönüşümleri çerçevesinde şekillenmekte, geçmiş ve günümüz arasında bünyesinde bir dizi farklılıklar bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda ülkenin merkezîyetçi yapısının getirdiği pasif vesayetçi sistemin aksine günümüzde bu sistemin değişim ve dönüşümüyle birlikte hem küreselleşme hem de yerelleşme çerçevesinde ulus-devlet ve ulusüstü bir yaklaşımla hareket edilmektedir (Alada, 2008: 269). Türkiye yerel yönetimleri, tarihi süreçlerin getirdiği farklılıklardan ziyade daha çok politik olay ve olgulara bağlı olarak gelişen yönetim kademesidir (Ökmen, 2011: 152.). Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde, 42. Hükümet politikaları kapsamında 4951 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak 1978 yılında "hızlı değişim sürecindeki toplumumuzda yepyeni bir gerçek olarak gelişen yerel yönetimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıklarını gidermek, böylece bu yönetimlere etkinlik ve işlerlik kazandıracak düzenlemeleri yapmak" amacıyla Yerel Yönetim Bakanlığı oluşturulmuş, bakanlığını ise Mahmut Özdemir yapmıştır (Urhan, 2008: 88). Bakanlık daha sonra 1979 yılında kapatılmış ve önceki yıllarda yerel yönetimlerle ilgili bütün işlem ve yetkiler İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan bir müdürlükte devam etmiştir.

Türkiye yerel yönetimleri, nüfusu ve yüzölçümü bakımından hem il hem de belde belediyeleri olarak, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile yıllarca yönetilmiş bu süreç içerisinde ihtiyaç ve beklentilere göre söz konusu kanun içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler içerisinde özellikle vesayetçi yetki ile eksik bir yapı haline gelmiş olan belediyelerin yerel nitelikteki ihtiyaçları hususunda gelir kaynakları problemi iyileştirilmeye çalışılmıştır (Alada, 2008: 288). Planlı dönem olarak isimlendirilen ve mevcuttaki birçok problemi çözmeyi amaçlayan 1960 yılı sonrasında ise birçok plan, proje ve tasarı hazırlanmıştır. Ancak dönemin siyasal istikrarsızlıkları söz konusu plan ve projelerin hayata geçirilmesine engel olmuştur. Özellikle 1970'li yıllarda bölgelerde hızla büyüyen nüfus ve beraberinde getirdiği şehir içerisindeki sorunların varlığı etkili bir çözüm arayışına girilmesi gerektiğini göstermiş ve bu nedenle ilk olarak büyükşehir kent modellerinin planlanması üzerine tasarılar hazırlanmıştır. Diğer taraftan plansız ve çarpık şehirleşme, bölgede yaşayan halkın istek ve beklentileriyle birlikte yerel yönetimlerin üzerine düşen görev ve sorumluluklarının artması, bu sürecin bir bakanlık tarafından yönetilmesini gerektirmektedir. Bölgedeki siyasi konjonktür, farklı siyasal süreçler ve olgular etrafında yaşanan değişimler nedeniyle güvenliğin önemine vurguda

bulunmuş ve İçişleri Bakanlığı'nı neredeyse bir "Güvenlik Bakanlığı'na" dönüştürmüştür (Keleş: 2000: 417-418). 1978-1979 yılları arasında Bülent Ecevit'in başında olduğu 42. Hükümet döneminde Türkiye'nin idari yapısında Yerel Yönetim Bakanlığı kurularak Türkiye'de bir ilk gerçekleşmiştir. Yerel yönetim bakanlığı kurulmadan önce bakanlığın yerine getirmesi gereken tüm sorumluluklar diğer bakanlıklar tarafından yerine getirilmiş ancak en baskın otorite İçişleri Bakanlığı olmuştur.

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Dönemi

Türkiye'nin 1978 yılı itibariyle siyasal hayatı içerisinde yalnızca 22 aylık bir sürecinde yer alan Yerel Yönetim Bakanlığı, toplumsal değişimler nedeniyle idari ve mali tıkanıklıkların giderilmesi, etkin ve verimli bir hizmet oluşturulması amacıyla kurulmuştur (Bilgiç ve Gül, 2009: 614). Faaliyetleri sırasında görevde bulunduğu dönemde bünyesinde yeni teşkilatlar oluşturmaktan ziyade diğer bakanlıklar bünyesinde bulunan ve yerel yönetimlerin birçok hizmet ve sorumluluğunda ona yardımcı olan birimlerin kendine katılmasını sağlamıştır. Örneğin; İmar ve İskân Bakanlığı'ndan İller Bankasını, İçişleri Bakanlığı'ndan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nü, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan İl ve Mahalli İdareler Planlama Şubesi'ni bakanlığa katmış ve bu teşkilatları kendi içerisinde örgütlemiştir. Bunun yanı sıra şu an mevcutta olmayan eğitim genel müdürlüğünü de bakanlık bünyesine katarak eğitime dair hizmetlerin hızlı ve verimli şekilde yerine getirilmesini sağlamayı amaçlamıştır (Keleş, 2000: 418). 16303 sayılı Resmî Gazete 'de 1 Haziran 1978 tarihinde yayımlanan "İçişleri Bakanlığı'nın Yerel Yönetimlere Dönük Hizmet, Görev ve Yetkilerinin Yerel Yönetim Bakanlığı'na Devrine İlişkin Protokol" ile İçişleri Bakanlığı bünyesinden Yerel Yönetim Bakanlığı'nın sorumluluğuna geçen görev ve yetkilere karar verilmesinin yanı sıra, idari vesayet yetkisinin de bu muhteva içerisinde yer aldığı ve Bakanlığa geçtiği ifade edilmiştir. Ayrıca kanunlar içerisinde özel kuruluş kanunlarıyla birlikte belirlenmiş olan İstanbul Sular İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel İdaresi (İETT) gibi müesseseler ve onların sorumluluğunu üstlenen yöneticilerin belirlenmesi ve onanmasına ilişkin bütün yetkiler de yine Yerel Yönetim Bakanlığı'na devredilmiştir.

Yerel Yönetim Bakanlığı'nın kurulmasına dair hedefler konusunda dönemin İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege bütçe görüşmeleri toplantısında şu ifadeleri kullanmıştır: "Yerel Yönetim Bakanlığı; uzun yıllardan beri amaçlanan ve önemi ile gereksinimi Türk halkınca özlenen merkezi idarenin yükünü hafifletmek üzere belediyelerimize, il özel idarelerimize ve köy muhtarlıklarımıza, ayrıca belediyelerimizin, köylerimizin ve il özel idarelerimizin kurdukları birliklere ve diğer tüzel kişiliğe haiz katma bütçeli idarelere rahatlık sağlamak ve yerel yönetim hudutları içerisinde yaşayan halkımıza hizmet olanakları götürmek amacıyla kurulmuştur."

Görüşmelerin yapıldığı toplantı sırasında söz alan Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi Milletvekilleri, "Bakanlığın adının Mahalli İdareler Bakanlığı olması gerektiğini, bu bakanlığın kurulmasına ihtiyaç olup olmadığı hususunda bir araştırma yapılmadığını, Bakanlığın idari vesayetten öte mali vesayetle genel seçimleri etkilemek istediğini, Tanzim Satışları (TANSA) projesinin amaca hizmet etmediğini, ayrı bir tüzel kişiliği olmasına rağmen İller Bankası'nın bu bakanlığa bağlanmasının kanunlara aykırı olduğunu ve söz konusu bakanlığın koltuk yaratmak amacıyla kurulduğunu" belirtmiştir. Bu konulara cevap olarak dönemin yerel yönetim bakanı olan Mahmut Özdemir, "Bakanlığa gerçekten ihtiyaç duyulduğunu, Bakanlığın amacının yerel yönetimlerin güçlendirilmesi esasına

dayandığını ve TANSA projesi ile tefeciliğin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını belirterek Bakanlığın 1978 bütçesinin 505 milyon lira olduğunu; 1979 bütçesinin ise, 1 milyar 550 milyon lira olarak komisyondan geçtiğini” ileri sürmüştür (Özaslan ve Alıcı, 2015:356). Söz konusu Bütçe Raporu’nda bakanlığın önemli görevleri arasında belediyelere verilen sorumluluklarla birlikte ekonomik yaşamın düzene girmesi, gerekli materyallerin merkezi yönetimin tekeline bırakmadan ve onların yönetim yükünü hafifletmek amaçlı belediyelerin sorumluluğunda olması ve belediyeler tarafından üretilmesi, belediyeler tarafından üretim tesislerinin yapılması ve belediyelerin kontrolünde olan üretimlerin bu tesislerle birlikte yerine getirilmesi, özellikle toplu taşımacılık ve raylı sistem hatları ve toplu konut projeleri gibi hizmetlerin finanse edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır (Keleş, 2000: 420). Bu amaçlar etrafında oluşturulan bakanlığın yalnızca 1 yıl sorumluluk alarak yerel yönetimler üzerindeki hem denetim hem de gözetimin azaltılmaya çalışılması faaliyetleri hem de belediyelerin gelirleri artırılarak yerel halkın beklenti ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde kontrol altında tutulması ve verimli, etkin, bir hizmet verilmesi sağlanabilmiştir (Keleş, 2000: 419). Bir diğer önemli nokta ise; bakanlığın görev süresince belediye birliklerinin kurulması konusunda önemli adımlar atmasıdır. Örneğin; Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Karadeniz Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Orta Anadolu Belediyeler Birliği kurularak hem bölgesel hem de küresel çaplı hizmet görevi görmek için eyleme geçilmiştir. Ancak bu eylem planı 12 Eylül 1980 müdahalesi ile durdurulmuştur (Sayın, 2010: 104). Sonrasında bakanlık tarafından hazırlanan yerel yönetimlerin idari ve mali özerklikleri çerçevesinde yeniden oluşturulan yasa, hükümet tarafından kabul edilmemiştir. Bu durum Bakanlık nezdinde başarısızlık olarak lanse edilmiştir. Bakanlık, yerel yönetimlerin özerkleşmesini sağlamak ve belediye birlikleri vasıtasıyla belediyelerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, bakanlığın yalnızca belediye birlikleri hususunda harekete geçtiği ve birliklerin yalnızca belediyelere güç kazandırdığı düşüncesi, denetim mekanizmalarının yalnızca belediyelere hitap eden bir bakanlık oluşturduğu varsayımına sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. (Keleş, 2000: 421). Kasım 1979’da hükümet değişikliği sebebiyle 43. Hükümet dönemi yani Süleyman Demirel Başbakanlığında artık Yerel Yönetim Bakanlığı bulunmamaktadır. 43. Hükümet, yerel yönetimin özerkliğini kabul etmeyerek, güçlü merkeziyetçi yönetimi önemsemiştir (Ökmen, 2011: 154).

Yerel Yönetim Bakanlığının Kapanması Sonrası

Yerel Yönetim Bakanlığının kapatılmasıyla birlikte bakanlığa bağlı olan ve yerel yönetimlerin bütün görev ve sorumlulukları eskiden olduğu gibi tekrar 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Sonrasında özellikle büyük şehirlerde etkisini artıran ve çözüm yolunun zorlaşmaya başladığı birçok problemle karşı karşıya kalınarak yönetimin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Sorunların çözümü için 1982 Anayasası’nın 127. maddesinde yer alan “... büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” maddesine göre hareket edilerek 1984 yılında 3030 sayılı “Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok şehirde uygulanmaya başlanmıştır. 1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından imzası başlatılan ve 1988 yılında yürürlüğe giren Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile beraber, yerel yönetimlerin demokratik ilerlemenin temel şartı olması, yerel yönetimlerin yerel halka en yakın yönetim birimi olması nedeniyle temel gereksinimlerin ve isteklerin etkin ve verimli şekilde sunulması ve vatandaşların haklarının

garanti altına alınması adına ortak Avrupa standartlarını oluşturmayı hedeflemiştir. Bu amaçlar etrafında Türkiye, 3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın bazı maddelerine çekince koymuş ve 21.11.1988 tarihinde diğer maddeleri onaylamıştır. Söz konusu şart 01.04.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Zorluoğlu, 2011: 47-48). Sonraki yıllarda iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi ile kamu yönetiminde yenilik ve işletmecilik paradigmaları yeni bir yönetim anlayışı geliştirmeye çalışmıştır. Bu anlayış çerçevesinde merkeziyetçi yapının küçültülmeye çalışması ve düzenleyici ve denetleyici bir mekanizma rolü üslenmesi sağlanmıştır. 2004 yılına gelindiğinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu kapsamında çıkartılan İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunu ile yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumlulukları eski yıllara göre daha da artırılmıştır (Çevik, 2010: 88-89). Dolayısıyla yerel yönetimlerin görev ve yetkileri artırılarak merkeziyetçi bir yapı ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ancak büyükşehir belediye yapıları güçlendirilmek istense bile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu dikkate alındığında terörle mücadele ve merkeziyetçi yapının muhafaza edilmek istenmesi nedeniyle birçok yerel hizmetlerin valinin yönetimindeki il özel idarelerine teslim edildiği görülmektedir (Çevik, 2010: 90). Mart 2014'te gerçekleşen mahalli idareler genel seçimleriyle birlikte söz konusu diğer büyükşehir belediyelerin yanı sıra yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması ve bu büyükşehirlerde var olan il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ile birlikte artık son bulmuştur. Ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın temel bazı temel olgular ve sistemsel öngörülere karşı çıkılamamıştır. Bu nedenle yerel demokrasi oldukça zarar görerek yerel yönetimler hem mali hem de idare açısından merkezi yönetime bağımlı hale getirmiştir (Eryılmaz, 1997: 13). Büyükşehir belediyelerinde başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere önemli yetkileri bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yerel yönetimler üzerindeki sorumluluğu giderek artmış, özellikle kentsel dönüşüm, afet riski altında bulunan alanların dönüştürülmesi gibi önemli kanun ve projelerin yetkisi merkezileştirilerek bakanlığın sorumluluğunda daha da belirleyici olmuştur (Alıcı, 2012: 152). Bu durum yerel yönetimlerin tek birime ait olmasını engelleyerek merkezileşmiş, yerel yönetimlerin tek bir bakanlıkla ilişkili olmasının önü kapatılmış ve birçok bakanlıkla ilişkili olarak evrensel değerler etrafında ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na göre hareket etmesinin önü açılmıştır.

Yerel Yönetim Bakanlığını Uygulayan Ülkeler

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı denemesi 22 aylık bir süreci kapsamış olup bu süreç içerisinde yerel yönetimlerin özerk bir yapıya büründüğü ve yerel yönetimlere ait birçok sorumluluğu devraldığı gözlenmiştir. Bakanlığın diğer ülkeler nezdindeki fonksiyonları ve sorumluluklarını incelemek adına Norveç, İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi devletlerde Yerel Yönetim Bakanlığı uygulamalarının örnekleri incelenmiştir.

Norveç'te bakanlık, Yerel Yönetim ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı olarak adlandırılmış ve 1948 yılında kurulmuştur. Kurulma amacı; yerel yönetimlerin sorumluluğunu üstlenecek olan kişiyi belirlemek, yerel yönetimlerin finansmanı ve sorumlu olacak olan kurum, kuruluş ve şahısların belirlenmesi, işgücü piyasası ve faaliyetleri gibi konularla ilgilenmektir. Bakanlığa daha sonra konut ve iskân politikaları, kırsal ve bölgesel politikalar ile yerel yönetimlerin mali yapısı ve seçimlerin yürütülmesi gibi sorumluluklar da verilerek yetkileri artırılmıştır. İngiltere'de bakanlık, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Devlet Bakanlığı olarak

adlandırılmaktadır. Bakanlığın görev ve fonksiyonları; iskân, konut, planlama, düzenleme ve geliştirme, seyahate dair yetkiler olarak belirlenmiştir. Bakanlık ayrıca yerel yönetimler, kentsel dönüşüm, yerel kalkınma, planlama ve afet yönetimi, imar yönetmeliği, yangın güvenliği ile ilgili politikaların sorumluluğunu üstlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra İngiltere hükümeti ülkesinde din, dil ve ırk ayrımcılığına karşı önlemler almak üzere toplumsal entegrasyonun sağlanması adına bakanlığa önemli sorumluluklar vermiştir. İrlanda'da da bakanlık, Çevre, Topluluk ve Yerel Yönetimler Bakanlığı olarak isimlendirilmiştir. Bakanlık görev ve fonksiyonu; konut politikaları, kamu hizmetlerinin reformlarına katkı, hem içme suyu hem de diğer su kaynaklarının incelenmesi ve geliştirilmesi, çevre sağlığı ve çevrenin korunması, yerel demokrasinin geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının artırılması, desteklenmesi ve bunlara halkın teşvik edilmesi olarak belirlenmiştir. Yeni Zelanda'da Yerel Yönetim Bakanlığı; yasaların içeriklerinin belirlenmesi, yönetimin finanse edilmesinin yolları ve yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkinin güçlü bir zemine oturtulması adına çalışmalar yapılması ile ilgilenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'n de ise İçişleri Bakanlığı 2009 yılında İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanlığı olarak isim değişikliği yaşamıştır. Bakanlığın kuruluş amacı ve temel fonksiyonu; bakanlığa dair politikaların belirlenmesi ve yürütülmesini, bakanlığa bağlı kurum ve birimlerin belirlenerek görev, yetki ve aralarındaki koordinasyon bakımından örgütlenmesi olarak belirlenmiştir. Bakanlığın görev ve sorumlulukları da kuruluş amacı kapsamında biçimlenmektedir (Alıcı ve Özasan, 2015:359).

Yüz ölçümü ve nüfusu ne olursa olsun hatta gelişmiş ya da gelişmekte olması dahi önemsiz olan ülkelerde yerel yönetim bakanlıkları bulunmaktadır. Bakanlıkların genel olarak yerel halkın ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli şekilde idare etmesi, yerel yönetimlerin finanse edilmesi, yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve kaynakların kapasitelerinin artırılması, belediyelerin koordine edilerek kendi aralarında verimli ilişkiler oluşturması için kurulduğu görülmektedir. Ancak Türkiye'de daha geç kurulmuş ve 1 yıl sonrasında kapatılmış olan Yerel Yönetim Bakanlığı, diğer bakanlıklar içerisinde yer alan yerel yönetimlerle ilgisi oldukça yakından olan birimleri kendi bünyesine dâhil etmesi, çağdaş, demokratik, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimler için bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişkinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi, yerel halkın istek ve beklentilerine en uygun ve en hızlı şekilde cevap verilebilmesi ve yerel çıkarların merkezi idare tarafından korunabilmesi adına Yerel Yönetim Bakanlığı'nın tekrar kurulması ve bu sefer sürdürülebilirliği açısından daha ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Diğer yandan bakanlığın yeniden kurulması gerektiği üzerine birçok yerel yönetici ve milletvekillerin hemfikir olduğu konusu sık sık belirtilmektedir. Bakanlığın tekrar kurulması sonrası devletin yalnızca sınırlı bir vesayet yetkisi ile denetlemesi önemli bir politika olacaktır. Tam tersi olması halinde Yerel Yönetim Bakanlığı'nın yalnızca ismi var olacak plan, proje ve tüm eylemleri yine eskisi gibi askıda kalacaktır. Merkezîyetçi bir yönetimin ve vesayetçi bir kontrol mekanizmasının yerel yönetimlere herhangi bir faydası olmayacağı hususundan yola çıkılarak vatandaş merkezli bir sistem ve yerel demokrasinin öncelik olduğu bir anlayışla hareket edilmesine ortam hazırlayan bir yönetim sistemi için Yerel Yönetim Bakanlığı'nın ülkemize tekrar kazandırılması gerekmektedir.

Türkiye'nin yerel yönetimlerin mali ve idare hususunda bir özerklik elde etmesi ve bunları belirli anlaşmalarla da kabul etmesi önceki yıllardan desteklediği ancak merkezi idarenin

baskın konumda olması ve üniter bir devlet statüsünü koruma içgüdüleriyle hareket etmesi, tutum ve eylemlerin çekincemde kalması sebebiyle yerel yönetimlerin özerklik planlaması yerine getirilememektedir. Bu noktada yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği anlayışına uygun hareket edilmemekte ve kurumların çıkarlarının sağlanamaması da beraberinde gelmektedir. Güncel sorunların çözümü, mahalli müşterek nitelikli hizmetleri daha etkin ve verimli şekilde yerine getirmeleri ve merkezi yönetimle olan ilişkisi, birden fazla Bakanlığın denetimiyle hareket etmek zorunda kalmamaları hem idari hem de mali özerklik, yerel demokrasi, şeffaflık, katılım gibi kapsamlı olan hedeflerini ortaya koyabilmiş, belirli çerçevede vesayet yetkisi ile donatılmış bir Yerel Yönetim Bakanlığı'na olan ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir. Dünyadaki örnekleri göz önüne alındığında hem yüzölçümü hem de nüfusu açısından Türkiye'den küçük olmasına rağmen ekonomik ve toplumsal olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler Yerel Yönetim Bakanlığı kurmuştur. Ancak Türkiye'de daha geç kurulmuş ve 1 yıl sonrasında kapatılmış olan Yerel Yönetim Bakanlığı, diğer bakanlıklar içerisinde yer alan yerel yönetimlerle ilgisi oldukça yakından olan birimleri, kendi bünyesine dâhil etmesi, çağdaş, demokratik, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimler için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Tüm bu analizler ve ölçümler neticesinde yerel yönetimlerin etkin ve verimli bir şekilde hareket edebilmesi ve demokratik bir sistem inşa edebilmesi için Yerel Yönetim Bakanlığı büyük önem taşımaktadır. 1978 yılında olduğu gibi şimdi de merkezi yönetim karşısında önemi ve değerinin anlaşılması, merkezi idare ile idari, mali, sosyal ve hukuki anlamdaki özerkliğini paylaşması gerekmektedir.

Kaynakça

- ALADA, A. B. (2008). "Yerel Yönetim Anlayışındaki Değişimler ve Türkiye'deki Yansımaları," Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri, Ed: Ramazan Günlü, Ankara: Dipnot Yayınları, s. 269-302.
- ALICI, O.V. (2012). Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul Örneği, İstanbul: Beta Yayınları.
- ÖKMEN, M. (2011). "Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Çabaları ve Büyükşehir Belediyeleri", Kamu Yönetimi Üzerine İncelemeler, Ed: Nagehan Talat Arslan, Bursa: Alfa Aktüel Yay. s. 151-174.
- URHAN, V. FEYZA. (2008). Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Sayıştay Dergisi, Temmuz-Eylül, Sayı: 70, s. 85-102.
- KELEŞ, R. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi.
- BİLGİÇ, V. K. ve GÜL, S.K. (2009). "Türkiye'de Yerelleşme Politikaları", VII Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, s. 612-626.
- SAYIN, D. (2000). "Yerel Yönetim Birlikleri ve Kavramsal, Hukuksal Sorunlar", Sayıştay Dergisi, Sayı:38 (Yerel Yönetimler Özel Sayısı), Temmuz-Eylül 2000, s. 103-127.
- ALICI, O.V. (2015). "Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Deneyimi ve Günümüzdeki Gerekliğinin Sorgulanması", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/1 Winter 2015, p. 351-366

ZORLUOĞLU, M. (2011). “Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 146, Temmuz- Ağustos 2011, s. 47-49.

ÇEVİK, H. H. (2010). Kamu Yönetimi (Kavramlar-Sorunlar-Tartışmalar), Ankara: Seçkin Yayınları.

TBMM. (1979). Yerel Yönetim Bakanlığı 1979 Bütçe Görüşmeleri Tutanakları, 26.02.1979, 5. Dönem 11. Cilt, 64. Birleşim, s. 394-425.

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı Resmî Gazete.

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı Mükerrer Resmî Gazete.